

УДК 94(47).084.8

**КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЕ БРИГАДЫ БОЛЬШОГО И МАЛОГО ТЕАТРОВ СССР В
ОСВОБОЖДЕННОМ СЕВАСТОПОЛЕ 12–13 МАЯ 1944 Г.**

**CONCERT AND THEATER BRIGADES OF THE BOLSHOI AND MALY THEATERS OF THE
USSR IN THE LIBERATED SEVASTOPOL ON MAY 12–13, 1944**

**Островская И.В.
Ostrovskaya I.V.**

*Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя
Museum of the Heroic Defense and Liberation of Sevastopol*

Аннотация. В статье раскрывается вклад концертно-театральных бригад Большого и Малого театров СССР в торжество победы над врагом на завершающем этапе Крымской наступательной операции в апреле – мае 1944 года. Дается представление о репертуаре, составе театральных бригад, выступавших в Севастополе 12–13 мая 1944 года. Делается вывод о важном значении советского театра для духовно-нравственной поддержки воинских подразделений, жителей освобожденного от долгой оккупации Севастополя. Акцентируется внимание на значении данной деятельности для возрождения города и боевого духа, а также для мотивации успешного завершения полного разгрома врага.

Abstract. The article reveals the contribution of the concert and theater brigades of the Bolshoi and Maly theaters of the USSR to the triumph of victory over the enemy at the final stage of the Crimean offensive operation in April – May 1944. An idea is given about the repertoire and the composition of the theater teams that performed in Sevastopol on May 12–13, 1944. The conclusion is made about the importance of the Soviet theater for the spiritual and moral support of military units and residents of Sevastopol, liberated from the long occupation. Attention is focused on the importance of this activity for the revival of the city and morale, as well as for motivating the successful completion of the complete defeat of the enemy.

Ключевые слова: концертно-театральные бригады, Великая Отечественная война, Малый театр СССР, Большой театр СССР, Севастополь, Крымская наступательная операция, 4-й Украинский фронт.

Key words: concert and theater brigades, Great Patriotic War, Maly Theater of the USSR, Bolshoi Theater of the USSR, Sevastopol, Crimean Offensive operation, 4th Ukrainian Front.

С момента объявления о нападении фашистов на нашу страну слова «не может быть мирных профессий» стали руководством к действию для всех, в том числе и для театральных работников. Вдохновенный труд артистов воодушевлял, вселял уверенность в победу над врагом. Сложный и в то же время героический этап в истории театра нашел отражение в многотомном издании «История советского драматического театра: в 6 т.» [3]. Фронтовые концертные бригады, фронтовой театр в годы Великой Отечественной войны сегодня находятся в центре внимания исследований И. Фахретдиновой [6], С. Кумыша [4]. Однако до сих пор остаются малоизвестными страницы истории первых дней в освобожденном Севастополе, и они неразрывно связаны с военной героической историей двух столичных театров: Большого и Малого театров СССР.

3 июля 1941 года президиум Всероссийского театрального общества постановил: «Организовать артистические бригады по обслуживанию частей Красной Армии» [2, с. 451]. К работе бригад предъявлялись требования в духе военного времени: мобильность, готовность и способность выступать в непосредственной близости к передовой при угрозе обстрела. А главное – поднимать боевой дух бойцов, вдохновлять, вселять надежду на победу. Во время войны около 400 театрально-концертных и цирковых бригад обслуживали части Советской Армии на фронтах. В военной обстановке создавались новые образы, спектакли, учившие мужеству, воспитывавшие непреклонную волю к победе.

4 500 концертов и более 60 шефских спектаклей было дано артистами концертно-театральных бригад Большого театра СССР в госпиталях и воинских частях в тылу. 16 бригад артистов театра работало непосредственно на фронте. Героические страницы истории деятельности фронтовых бригад Большого театра СССР в мае 1944 года связаны и с Севастополем. С боевыми частями 4-го Украинского фронта бригада, возглавляемая Натальей Андреевной Спасовской прошла от Перекопа до Севастополя. В своих воспоминаниях она отмечала: «Фронтовая жизнь нашей бригады началась на Первом Прибалтийском. С войска-

ми Четвертого Украинского фронта мы прошли весь путь освобождения Крыма – от маленькой станции Акимовка, через Сиваш, Перекоп, Джанкой до Севастополя. Затем – переход через Карпаты, Чехословакия, Венгрия. Наконец с войсками Первого Белорусского фронта, которые вели победоносное наступление от Варшавы до Берлина, мы вступили в столицу Германии» [5, с. 13]. Наталья Андреевна Спасовская, солистка балета Большого театра, обладала прекрасными организаторскими способностями, поэтому двенадцать раз возглавляла концертную бригаду московского театра, включая выступления в Крыму и Севастополе. Выступали, где придется: в избах, землянках, сараях, на грузовых машинах. Состав бригады иногда менялся, но Елена Межерауп (лирическое сопрано), Юлий Реентович (скрипач), Серго Гоцеридзе (бас), Игорь Лентовский (хореограф), Петр Швец (баянист), а также артистка Театра эстрады Рина Зеленая, артисты Театра сатиры Александра Киселевская и Владимир Анисимов, артист Московской государственной филармонии Николай Корольков были постоянными ее участниками.

Трижды артисты награждались боевыми орденами и медалями Советского Союза. Так в одном из наградных листов на имя Елены Кирилловны Межерауп составленном 16 ноября 1944 года читаем: «Товарищ Межерауп во Время Отечественной войны неоднократно выезжала на фронт в составе концертных бригад. За свое пребывание на 4 Украинском фронте с боевыми частями фронта прошла от Перекопа до Севастополя. Участвовала в более 150 концертах. В любую погоду выступала пред бойцами, офицерами и генералами с исполнением классического репертуара и русских народных песен создавала в сердцах воинов любовь к своей Родине, ненависть к врагу и призывала их на разгром врага» [8].

12 мая 1944 года завершилась Крымская стратегическая наступательная операция, в ходе которой за 35 суток был освобожден от оккупации Крымский полуостров – важный стратегический плацдарм на Черноморском театре военных действий, и разгромлена оборонявшая его немецкая 17-я армия генерал-полковника Э. Енеке. Сегодня этот день официально признан Днем воинской славы России. Радость долгожданной Победы разделяла с воинами – освободителями и концертная бригада Большого театра. Трудно определить, где именно была смонтирована сцена, но можно точно сказать, что в программу концерта вошли народные и популярные военные песни, музыкальные композиции, декламировались стихи. Эти выступления были актом огромной моральной поддержки. Они напоминали о том, что жизнь продолжается, что красота и искусство все еще существуют, и что за победой на поле боя должна последовать победа духа. Это был вклад в восстановление не только города, но и душ людей, переживших войну.

Среди тех, кто первыми оживил театральную жизнь в освобожденном Севастополе был и фронтовой коллектив Малого театра. В годы Великой Отечественной войны на базе театра был организован постоянно действующий отдельный фронтовой филиал. Его возглавил режиссер С.А. Алексеев. Организация отдельного филиала была связана с накопившимся опытом и пожеланиями бойцов видеть целые театральные спектакли. В апреле 1943 г. был выпущен первый спектакль по пьесе А. Островского «Без вины виноватые».

Выступления на 30 фронтах и на 2-х военно-морских флотах, где было дано около 2000 концертно-театральных постановок – это тот вклад, что внесли артисты Малого театра в Победу над фашистской Германией. Военная пресса отмечала, что «концертные выступления артистов злободневны по содержанию и исключительны по игре». Малый театр прошел вместе с армией весь путь от Москвы до Берлина, закончив войну у подножия Рейхстага.

В 1944 году филиал разделился на две группы, которые выезжали со своим репертуаром на фронт. В каждую группу входило по 15 человек. С апреля 1944 года одна из этих групп выступала на Крымском фронте. Здесь они шефствовали над частями штурмовой авиации. Спектакли проходили в интервалах между боевыми операциями. После четырех-пяти боевых вылетов летчики занимали места в полевом «партере». Многие концерты тогда состоялись в таких отдаленных пунктах, в которых никогда до этого не было ни одной концертной бригады. Все спектакли актеры давали в портативном оформлении и костюмах, дающих возможность в трудных фронтовых условиях раскрыть стиль произведения. Зритель на фронте – это хозяин спектакля и его судья. Пожалуй, нигде и никогда актер не испытывал такой творческой радости, справедливой оценки, как у фронтового зрителя.

«Состав труппы является участником славной битвы за Севастополь, ибо штурмовики и истребители, получившие большой духовный отдых от прекрасной игры артистов, дрались с большим мужеством и упорством. Личный состав гарнизона снова хотел бы видеть вас в нашей среде; вместе с вами как-то сподручнее бить непрошеного гостя, пришедшего в наш дом», – писал в отзыве на спектакли Малого театра заместитель командира Черноморского флота по политической части Калашников 13 мая 1944 года [1, с. 13].

После полного освобождения полуострова от немецко-фашистских оккупантов Константин Паустовский напишет: «Благословенные места! Теперь они навеки наши!» А уже 13 мая

1944 года, в Севастополь из Керчи приезжает группа артистов фронтового филиала Малого театра, привезшие с собой искусство, чтобы поддержать дух солдат и жителей, переживших страшные месяцы, дни оккупации и штурма. На импровизированной сцене для воинов-освободителей и для населения города они дают спектакли по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые» и «На бойком месте». Местом для этих постановок служили, скорее всего, уцелевшие здания или просто открытые площадки, где можно было собрать зрителей.

Центральные и местные газеты сообщали о выступлениях московских артистов на протяжении всей Крымской освободительной операции в апреле–мае 1944 года. На фронте работали корреспонденты агентства ТАСС, центральных газет и информагенств. Так в фондах Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя сохранился номер газеты «Залп» за 17 мая 1944 года. в нем на первой полосе размещена информация корреспондента ТАСС: «Фронтовой филиал Малого театра переехал из Керчи в Севастополь и 13 мая дал первый спектакль для населения освобожденного города. Севастопольцы восторженно встретили московских артистов...» [7].

Театральная жизнь в освобожденном Севастополе постепенно оживала. Ближе к концу мая в город вернулся директор театра им. А.В. Луначарского Ефим Георгиевич Романенко, а вслед за ним из г. Фрунзе прибыли артисты Михаил Горский, Евгений Лавровский, Исаак Берман. Чуть позже, в конце октября 1944 года, в родной город вернулся и театр Черноморского флота, но свой боевой путь он окончил в Румынии и Болгарии, куда отправился через два месяца отдыха вместе с наступающими частями армии и флота. Впереди предстояла большая работа.

Источники и литература (References)

1. Бубнова О. Мы из Москвы, от Малого театра // Театральная жизнь, 2010. № 2. С. 12–15.
2. Великая Отечественная война 1941–1945. Энциклопедия. Под ред. М.М. Козлова. М.: Советская энциклопедия. 1985. 710 с.
3. История советского драматического театра: в 6 т. / АН СССР. Институт истории искусств Министерства культуры СССР; [ред. коллегия: А. Анастасьев и др.]. Москва: Наука, 1966–1971.
4. Кумьш С. Фронтовые бригады и театры ВТО в период Великой Отечественной Войны [Электронный ресурс] // URL: <http://teatron-journal.ru/2012/08/27/intermission-history-front/> (дата обращения 27.06.2025).
5. Спасовская Н. По дорогам войны // Музыкальная жизнь, 1960. № 9. С. 12–14.
6. Фахретдинова И. Фронтовые концертные бригады в годы Великой Отечественной войны // Colloquium-journal, 2020. № 8. С. 64–65.
7. Фонды Музея обороны Севастополя. А 31954.
8. Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО). Ф.33. Оп. 690155. Ед. хр. 2766.